

Minder locaties, meer afhaalpunten

In deze rubriek belichten we voor bibliotheken relevante onderzoeksgegevens die te vinden zijn op de KB-site Bibliotheekinzicht.nl. In de tweede aflevering extra aandacht voor de spreiding en bereikbaarheid van bibliotheken.

Spreiding bibliotheken

De openbare bibliotheken hebben met hun vestigingen, servicepunten, zelfbedieningsbibliotheken en bibliobushaltes een brede spreiding over het land, maar het aantal locaties neemt al jaren af. Onder andere door bezuinigingen hebben diverse bibliotheken in de afgelopen jaren een of meerdere vestigingen of andere bibliotheeklocaties moeten sluiten.

Minder bibliotheekorganisaties

Tijdens de bibliotheekvernieuwingsoperatie tussen 2001 en 2008 was het beleid om grotere organisatorische eenheden samen te stellen. Gemeentebibliotheken fuseerden tot 'basisbibliotheken' die in meerdere gemeenten bibliotheekdiensten verleenden. In de jaren negentig piekte het aantal zelfstandige bibliotheekorganisaties boven de zeshonderd, ongeveer evenveel als er gemeenten waren. In 2000 telde Nederland 542 openbare bibliotheekorganisaties en in de periode van bibliotheekvernieuwing liep dit af tot 194 in 2008. Het aantal nam hierna – in een lager tempo - verder af tot 154 in 2016. Dat houdt ook in dat het werkgebied van bibliotheken is vergroot. Zo kennen inmiddels meer dan twintig bibliotheekinstellingen een werkgebied van vijf of meer gemeenten (KB, 2017).

Afname locaties

Net als het aantal bibliotheekorganisaties is ook het aantal fysieke bibliotheeklocaties afgenomen. Over deze teruggang is de afgelopen jaren een publieke en politieke discussie gevoerd. Angstige voorspellingen dat een derde van de vestigingen zou worden gesloten, bleken niet uit te komen. Het aantal locaties is tussen 2012 en 2016 gedaald van 1674 naar 1167, maar hierbij gaat het vooral om het opheffen van bibliobushaltes (KB, 2017). Voor een deel hangt dit samen met de introductie van de Bibliotheek *op school* in het basisonderwijs en het vmbo. Het aantal vestigingen en halteplaatsen is weliswaar gedaald, maar het aantal locaties van de Bibliotheek *op school* is sinds 2012 sterk toegenomen. In het schooljaar 2016-2017 waren er 2813 Bibliotheken *op school* in het primair onderwijs (KB, 2018).

Daling (hoofd)vestigingen

Het aantal (hoofd)vestigingen daalde tussen 2012 en 2016 met 9%. Die teruggang leek tot 2015 enigszins opgevangen te worden met bibliotheekservicepunten: locaties met een beperkte collectie, waar minimaal vier en maximaal vijftien uur per week professioneel personeel aanwezig is. Deze servicepunten zijn vaak onderdeel van een multifunctionele accommodatie. Toch nam het totaal aantal fysieke locaties van vestigingen en servicepunten af, van 1002 in 2015 naar 961 in 2016 (KB, 2017).

Bron: KB, 2017.

* Het onderscheid tussen (hoofd)vestigingen en servicepunten kan vanaf 2012 gemaakt worden, eerdere aantallen kunnen niet gesplitst worden.

Verschraling dienstverlening

Een trend van verschraling is zichtbaar voor wat betreft het aantal bibliotheekvestigingen. Er zijn steeds meer afhaalpunten, loketten waar gereserveerde boeken en andere materialen zijn af te halen en terug te brengen, en zelfbedieningsbibliotheken. Ook zet de teruggang in bushalteplaatsen door. Schaarser worden de plekken waar burgers terecht kunnen bij gekwalificeerd personeel en waar ze gebruik kunnen maken van brede dienstverlening vanuit de kernfuncties die de wet voorschrijft. Met bijvoorbeeld aanbod zoals culturele activiteiten en cursussen.

Grotere afstand

De afname van het aantal fysiek te bezoeken bibliotheeklocaties heeft als gevolg dat de gemiddelde afstand tot de bibliotheek voor Nederlanders is toegenomen tot 1,9 kilometer in 2016. Daarbij gaat het om de gemiddelde afstand van alle inwoners tot de dichtstbijzijnde bibliotheek, een (hoofd)vestiging of servicepunt, berekend over de weg. Hoewel de

afstand in sommige provincies in 2016 is toegenomen, is de gemiddelde afstand tot de bibliotheek in Nederland gelijk gebleven (1,9 kilometer).

Sinds 2012 zijn inwoners van bijna alle provincies wat langer onderweg naar de dichtstbijzijnde bibliotheeklocatie. Uit de uitsplitsing naar provincies is op te maken dat in vier van de twaalf provincies de afstand gering is toegenomen tussen 2015 en 2016. In een provincie, Zeeland, is een flinke toename van 2,9 naar 3,5 kilometer te zien. Zeeuwen leggen nu een (ruim) twee keer zo grote afstand af als bibliotheekbezoekers in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Overijssel (CBS, 2017). Een uitsplitsing naar gemeenteniveau laat zien dat met name in Zeeuws-Vlaanderen en op Tholen de af te leggen afstand is toegenomen. Een verklaring voor deze sterke daling is dat in de afstandsrekening door het CBS afhaalpunten en miniservicepunten niet worden meegenomen als locaties.

Andere voorzieningen

Voor andere culturele voorzieningen heeft de gemiddelde afstand

zich de afgelopen jaren wisselend ontwikkeld. Zo is de afstand tot de bioscoop (6,4 kilometer) en poppodia (10,8 kilometer) bijvoorbeeld afgenomen, maar is de afstand tot musea toegenomen (3,8 kilometer). Ondanks deze verschillen is de bibliotheek nog altijd de culturele voorziening met de kortste reisafstand. Met een gemiddelde reisafstand van 1,9 kilometer is de bibliotheek meer vergelijkbaar met een café (1,2 kilometer), middelbare school (2,5 kilometer) of warenhuis (2,6 kilometer) dan met andere culturele voorzieningen (CBS, 2017). Gemiddelde afstand over de weg tot dichtstbijzijnde bibliotheekvestiging of servicepunt, 2012-2016 (in kilometers)

Bronnen

CBS, Statline (2017), *Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers*.

KB | Nationale bibliotheek (2017), *Bibliotheekstatistiek 2016*.

KB | Nationale bibliotheek (2018), *Dienstverlening openbare bibliotheken aan het primair onderwijs 2016-2017*.

Specificatie aantal vestigingen en servicepunten, 2012-2016

Aantal punten / locaties	2012	2013	2014	2015	2016
Vestigingen en hoofdvestigingen	843	810	802	770	767
Servicepunten	220	225	209	232	194
Bibliobushaltes	499	262	212	141	68
Afhaalpunten	0	14	31	56	63
Miniservicepunten	106	87	59	56	56
Zelfbedieningsbibliotheken zonder bemanning	6	4	4	11	19

Bron: KB 2017

Gemiddelde afstand tot de bibliotheek in km	2012	2013	2014	2015	2016
Nederland	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9
Utrecht	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6
Zuid-Holland	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
Noord-Holland	1,5	1,5	1,7	1,7	1,7
Overijssel	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7
Groningen	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9
Limburg	1,6	1,8	1,9	1,9	1,9
Gelderland	2,0	2,1	2,0	1,9	2,0
Noord-Brabant	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0
Flevoland	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Drenthe	2,3	2,3	2,6	2,6	2,7
Friesland	2,1	2,7	2,9	2,9	2,9
Zeeland	2,8	2,9	2,9	2,9	3,5

Bron: CBS, 2017.

